

Шуміліна І.В.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Науковий керівник – к. психол. н. Меднікова Г.І.

**ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ СУЧАСНИХ
СТУДЕНТІВ
CHARACTERISTICS OF GENERAL INTELLIGENCE OF MODERN
STUDENTS**

The theses present the results of an empirical study aimed at determining the intellectual characteristics of modern students studying remotely. According to the results of the study, it was established that the students are characterized by an average level of intelligence, the advantage of verbal intelligence, its practical orientation, and a high level of short-term memory development. At the same time, about a third of students are characterized by both higher indicators of verbal intelligence and more developed mathematical and constructive abilities.

Key words: *general intelligence, structure of intelligence, students.*

Зміни в системі вищої освіти, пов'язані з переходом українських закладів вищої освіти на дистанційні й змішані форми навчання, викликали інтерес учених-психологів до проблеми психологічних основ організації дистанційного навчання і його впливу на особистісний і інтелектуальний розвиток студентів, у тому числі на розвиток їх емоційного й соціального інтелекту, що помітно по зростаючій кількості наукових публікацій за даною проблематикою. Однак означена тенденція практично не проявилася щодо вивчення загального інтелекту здобувачі вищої освіти. Водночас, як зазначає М.Л. Смульсон, навчальна діяльність студентів в умовах дистанційної освіти потребує від студента конструювання власного освітнього середовища та індивідуальної освітньої траєкторії, самостійного вибору навчальних задач, перебирання на себе функцій управління власною навчальною діяльністю, що фактично складає психологічні умови для інтелектуального розвитку й саморозвитку (Смульсон М.Л., 2012).

Важливість вивчення інтелектуального розвитку сучасних студентів, навчання яких відбувається в дистанційних умовах, обумовлена також дещо суперечливими даними науковців щодо інтелектуального розвитку здобувачів вищої освіти, які були отримані із використанням однакового психодіагностичного інструментарію (тест структури інтелекту Амтхауера) до початку активного застосування дистанційного навчання. Так у дослідженнях одних авторів були отримані дані щодо переважно середнього рівня загального інтелекту студентів (Бурейко Н.О., 2016; Підбуцька Н.В., 2014), а за даними інших дослідників більшість студентів має низькі

показники загального рівня інтелекту (Кутіщенко В.П., Пилипенко Н.Г., Ставицька С.О., 2015).

Мета нашого дослідження полягала у визначенні інтелектуальних особливостей сучасних студентів, які навчаються в дистанційних умовах.

Для досягнення мети дослідження використовувався Тест структури інтелекту Амтхауера. Математико-статистична обробка даних здійснювалася із використанням кластерного аналізу за методом k-середніх і H-критерію Краскела-Уолліса.

У дослідженні брали участь 60 студентів Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

За результатами проведеного дослідження визначено, що досліджувані студенти характеризуються середнім рівнем розвитку інтелекту (середній показник IQ за вибіркою становить 101,05). Аналіз результатів за окремими субтестами показав, що найвищий показник студенти отримали за субтестом пам'яті та мнемічних здібностей (112,8 балів), а найнижчий – за субтестами арифметичних задач (90,7 балів) і узагальнення (88,3 балів). Показник розвитку мнемічних здібностей виявився вищим за середній, а показники здатності до математичного аналізу та синтезу, математичного узагальнення, до логічних умовиводів, а також розвиток операції абстрагування перебувають на середньому рівні. На середньому рівні перебувають й інші показники інтелекту за субтестами «доповнення речень» (105,4 балів), «виключення слова» (104,2 балів), «аналогії» (102,6 балів), «числові ряди» (95,8 балів), «просторова уява» (102,4 балів), «просторове узагальнення» (94,1 балів).

Показник вербального комплексу інтелектуальних здібностей становить 100,1 балів, що вказує на середній рівень розвитку здатності до оперування словами як символами. За комплексом математичних субтестів, виконання яких потребує розвитку здатності оперувати математичними символами і числами, отримано 93,3 бали. Даний показник перебуває на нормативному рівні, але дещо нижчий за середнє значення. За комплексом конструктивних субтестів отримано показник близький до середнього значення (98,3 балів). Отже, конструктивні просторові здібності практичного та теоретичного плану, уміння оперувати просторовими образами розвинуті у студентів на середньому рівні. Аналіз теоретичної та практичної спрямованості інтелекту показав більш високий показник практичної спрямованості (104 бали) порівняно з показником теоретичної спрямованості (96,3). Отже у студентів спостерігається більш виразна практична спрямованість інтелекту, що, як зазначає Н.В. Підбуцька (2014), передбачає уміння досягати поставлених цілей, виявляючи для цього значну активність, зокрема інтелектуальну.

За результатами кластерного аналізу методом k-середніх було виділено дві групи студентів із різними характеристиками інтелекту.

До першого кластеру увійшли 39 досліджуваних студентів (65% вибірки). Інтелект досліджуваних даної групи характеризується найбільш високим показником мнемічних здібностей, що тим не менш перебуває на середньому рівні. Також на середньому рівні перебувають показники інтелекту, що вказують на розвиток загальної поінформованості, операцій аналізу та синтезу, словесно-логічного мислення, просторової уяви. На нижній межі нормативного інтервалу перебувають показники за комплексом математичних субтестів і здатністю до просторового узагальнення. Нижчим за середній виявився показник за субтестом узагальнення, що свідчить про низький рівень здатності до абстрагування.

До другого кластеру увійшов 21 досліджуваний (35% вибірки). За даною групою студентів також найвищим виявився показник розвитку мнемічних здібностей. Вище середнього рівня у студентів даної групи розвинені загальна поінформованість, а також здатність до встановлення аналогій. На межі середнього і високого рівня перебуває показник розвитку здатності до визначення математичних закономірностей. Показники за іншими структурними складовими інтелекту за даною групою перебувають на середньому рівні.

Отже, за результатами проведеного дослідження визначено, що в цілому сучасні студенти характеризуються середнім рівнем розвитку інтелекту, перевагою вербального компонента інтелекту над невербальним, практичною спрямованістю інтелекту при високому рівні розвитку короткочасної пам'яті. Водночас слід зазначити, що інтелект переважної більшості студентів відрізняється тенденцією до низького рівня розвитку математичних здібностей, а також низьким рівнем розвитку здатності до абстрагування. Водночас близько третини студентів характеризуються як більш високими показниками вербального інтелекту, так і більш розвинутими математичними та конструктивними здібностями.